

**TAEKVONDO SPORT TURIDA SPORTCHILARNI SARALASH
JARAYONIDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI**

Almurodova Sobira

O'zbekiston Milliy Universiteti,

O'zbekiston, Toshkent shahri

E-mail: almurodovasobira80@gmail.com

**PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS IN THE SELECTION PROCESS
OF ATHLETES IN THE SPORT OF TAEKWONDO**

Almurodova Sobira

National University of Uzbekistan

Uzbekistan, Tashkent

E-mail: almurodovasobira80@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola, sportchilarni tana tuzilishi jihatidan har bir sport turi narmativlariga to'g'ri kelishi, hamda ularni saralash eng muhim jarayonlardan hisoblanishi, ularning fiziologik tuzulishini o'rganish haqida buyon etilgan. Taekwondo sporti va boshqa sport turlarida o'g'il bolalar va qiz bolalarni tana tuzilishi, ko'rinishi jihatidan to'g'ri tanlanish usullari asosiy o'rinni egallaydi.

Annotation: This article is about the fact that athletes conform to the norms of each sport in terms of their body structure, and their selection is considered one of the most important processes, as well as the study of their physiological structure. In taekwondo and other types of sports, the methods of selecting boys and girls in terms of body structure and appearance are of key importance

Kalit so'zlar: Ekto morf, mezo morf, endo morf, pratsezi, mashg'ulot, sportchi, kuch va kuchsizlilik, asab jarayoni, xolerik, dinamiklik, sangivnik, flegmatik, qobiliyat, fiziologik, psixofsiologik, prezident, natija.

keywords: Ecto morph, meso morph, endo morph, process, training, athlete, strength and weakness, nervous process, choleric, dynamism, sanguine,

phlegmatic, ability, physiological, psychophysiological, president, result.

Taekvondo (WT)ni olimpiya sport turi sifatida ommalashtirish, yoshlar orasidan sportchilarni saralab olish tizimini yaxshilash, milliy terma jamoalarimizning nufuzli sport musobaqalarida yuqori natijalarga erishishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.07.2022-yildagi PQ-337-sonli qarori qabul qilindi.

Quyidagilar 2022-2024-yillarda taekvondo (WT) sport turini (keyingi o'rinlarda — taekvondo) rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari etib belgilandi: taekvondoni aholi o'rtasida keng targ'ib qilish, iqtidorli sportchilarni, shu jumladan sportchi-ayollarni aniqlash, tanlash va saralash (seleksiya) hamda ularni professional sportchilar sifatida tayyorlashning yangi tizimini yo'lga qo'yish; maktabgacha yoshdagi bolalarda taekvondoning «Pumse» (poomsae) yo'nalishiga qiziqish uyg'otish orqali nafas olish, xotira va konsentratsiyani yaxshilash, vestibulyar apparatni chiniqtirish kabi sog'lomlashtirish ishlarini olib borish, shuningdek, istiqbolda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida Koreya xalqaro hamkorlik agentligi (KOICA) bilan hamkorlikda «Kids taekvondo» loyihasini ishga tushirish bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish; ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlar, mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari, ko'p bolali oilalar farzandlarining taekvondo bilan shug'ullanishi uchun hududlarda «Taekvondo (WT) hamma uchun» dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish; va boshqalar Taekvondo (WT) sport turini 2022-2024-yillarda kengroq rivojlantirish dasturi.

O'zbekiston taekvondo (WT) assotsiatsiyasining 2023-yildan boshlab har yili an'anaviy tarzda: 2023-yil 1 sentyabrga qadar Taekvondo akademiyasining qurilishini yakunlash bo'yicha topshiriq berildi. Quyidagilar Taekvondo akademiyasining asosiy vazifalari etib belgilandi: 2022-yil 1 oktyabrdan boshlab Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida «Taekvondo va sport faoliyati» fakul'teti huzurida Sportchilarni ilmiy-uslubiy va tibbiy-biologik ta'minlash muammolari laboratoriyasi tashkil qilindi va uning faoliyati

universitetning byudjetdan tashqari mablagʻlari hisobidan moliyalashtirildi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 29.07.2022-yildagi PQ-337-son

Barcha yakka kurash sportlarida boʻlgani kabi hozirgi vaqtda rivojlanib borayotgan zamonaviy taekvondo WT sportida ham koʻplab quyi qatlamlarda hali ham yechimini topmay kelayotkan bir qator muammolar bor. Bunday muammolarga rivojlangan davlatlardan hamda hozirgi zamonamizning kuchli mutaxasislari tomonidan bir qancha muammolarga yechim topilgan. Toʻgʻri muammolar juda koʻp uchrayadi, har bir mashgʻulot jarayonida birgina eʻtiborsizlik natijasida koʻpgina muammolar nazardan chetda qolib ketishi mumkin. Vaqti kelib aynan mana shu eʻtiborsizlik natijasida tuzatilmagan xatolar natijani va qilingan mehnatni befoyda qilishi mumkin.

Eng avvalo bolaning (Antropamitik) koʻrsatkichlariga qaraladi yaʻni endigina sportga qadam qoʻyayotkan bolaning tana tuzulishiga eʻtibor qaratiladi. Tana tuzulishiga koʻra 3 turga boʻlinadi.

1. Ekto morf
2. Mezo morf (madel tana)
3. Endo morf

1. Ekto morf – bu tana tuzukishidagi insonlarda, tabiyatan ozgʻin, tayanch suyaklari ingichka, uzun va moʻrt boʻladi. Moddalar almashinuvi (pratsezi) tez. Shuningdek yuklamaga chidamli, uzoq muddatli intinsiv mashgʻulotlarga bardoshli boʻlib iroda sifati yaxshi shakllangan. Bu tana tuzulishiga ega shaxslarga quyidagi sport turlariga tavsiya qilinadi. Valeybol, basketbol, suzish, taekvondo va boshqa sport turlariga tana tuzulishi mos kealdi.

2. Mezo morf – bu tana tuzulishiga ega insonlarda deyarli barcha sportga tana tuzilishi jihatidan toʻgʻri keladi. Bu tana model tana deb ham ataladi. Boʻyi uzunligi jihatidan va vazn yigʻish jihatidan ham universal hisoblanadi. Mezo morf tana tuzulishiga ega shaxslarda boʻy va vazn bir-biriga doimo mutanosib ravishda boʻladi. Vazn yigʻishda ham, vazn tashlashda ham qiyinchiliklarga kam uchraydi. Moddalar almashinuvi (pratsezi) oʻrtacha boʻladi. Shuningdek yuklamaga

chidamli, uzoq muddatli intensiv mashg'ulotlarga bardoshli bo'lib, iroda sifati yaxshi shakllangan.

3. Endo morf – bu tana tuzulishiga ega shaxslarda moddalar almashinuvi o'rtachadan sal pastroq, hamda tana yog' qatlamining yig'ilishiga nisbatan moyilligi ko'proq bo'ladi. Yuklama va intensiv mashg'ulotlarga yaxshi moslashgan deb bo'lmaydi. Qolgan tana tuzulishiga ega shaxslardan ozgina kam harakatliligini ko'rishingiz mumkin. Ko'p harakat talab qiluvchi sport turlariga mos emas deb bo'lmadi. Chunki bu tana tuzilishi bilan ham ko'plab sport musoboqalarida yuqori natija qiladiganlar ham talaygina topiladi. Ko'proq bu tana tuzulishiga ega shaxslarni og'ir atletika body building sportlarida yaxshi natijaga erishishi ko'rsatkichlari yuqoriroq bo'ladi.

Qobiliyatni har qanaqa tuzilishi asosida, shular qatorida sportda, tabiiy, biologik asosiga ega bo'lgan va turg'unlikka ega bo'lishida iste'dod (qobiliyat) yotadi. I.Pavlov uni o'quvchilari va izdoshlarini tadqiqotlari kishini asab faoliyatlarini tipologiyasini o'ziga xos xususiyatlari asosini o'rganishda tabiiy qobiliyatni rivojlanishi qonuniyatlarini asab tizimlarini va uni xossasini tushunishga imkon beradi. Aniqlashiga ko'ra, kishilar turli-tuman asab tizimini xossasi nafaqat hulqini o'ziga xos xususiyatlarini irodaliligini egallaydi, balki o'zining qobiliyatlarini, malakalarini, sifatini rivojlantiradi.

Kishini asab tizimini asosiy tipologik xossalariga quyidagilar kiradi:

- kuch va kuchsizlilik, ular qo'zg'atuvchini uzoq vaqt ta'sir qilish munosabati bo'yicha asab tizimini chidamlilik darajasini ifoda qiladi, shuningdek kuchliga garchi qisqa vaqtda qo'zg'atsa ham;

- harakatchanlik va harakatsizlik shunda namoyon bo'ladiki, o'zgaruvchan qo'zg'alishni asab tizimida reaksiyani qayta qurilishi nechog'lik tez o'tadi;

- asab jarayonini vazminlik yoki vazminsizlik – xususiyati, ularni kuchi va harakatchanlikligi bo'yicha tarmozlanishi va qo'zg'alishini o'zaro nisbatini (balansini) ochib beradi;

- dinamiklik va jo'shqinlik sifatida katta miya qobig'ida eng oxirida

beruvchi funksiyasi, u vaqtinchalik asab aloqalarini vujudga kelish tezligi namoyon bo'ladi.

Asab tizimlarining bunday xususiyatlarini birga qo'shib olib borilishi ko'pchilikka tipologik guruhlarni beradi. Shuning uchun ham to'rttasini asos qilib olindi.

- kuchli vazminlik tipi – faoliyati bir tekisda, sakramasdan o'tadi. Charchash faoliyatida pasayish kamdan-kam bo'ladi;

- vazminlik tipi – ishni yaxshi bajaradi, u kuchli bir tekisda sarf qilishni, uzoq davom etadigan va usulik zo'riqish talab qiladi, yuqori chidamlilikka ega bo'ladi;

- vazminsizlik tipi – harakatda davriyligi (sikligi) bilan harakterli: asabni kuchli ko'tarilishi, so'ngra ozib ketadi va faoliyat pasayadi;

- kuchsiz tip - stress oqibatidagi holatda o'ta ta'sirchanlikni oshadi va ish qobiliyati pasaydi.

Asab tizimida boshqalardan ajralib turadigan xususiyatlar mijozni (temperametni) fiziologik asosi hisoblanadi, u kishini psixologik jarayonlarini dinamikasini ta'riflaydi.

Xolerik yoki qiziqqon mijoz (asab tizimlari tipi bo'yicha vazminlik bo'ladi) – ochiqchasiga shijoatli, jizzaki, yengil va tez jaxli chiqadigan tip. Uning uchun faoliyatidagi davriylik va boshdan kechirish bilan xarakterlidir. U alohida kuch-g'ayrat bilan ishga berilish qobiliyatiga ega, unga qiziqadi, kuchini ortib borishini sezadi, yengib o'tishga tayyor va maqsadga erishish yo'lida to'siqlarni va haqiqatdan ham qiyinchiliklarni yengib o'tadi. Biroq kuchni ishlatib bo'lgandan keyin, unda pasayish boshlanadi, chunki u keragidan ko'proq tamom qilgandan keyin, shundan so'ng u xech narsani bajara olmayman degandan keyin ishlaydi yoki takrorlaydi. Xolerikni irodasi shiddat bilan o'tadi. Shunday qilib u yuqori qo'zg'aluvchanlik bilan farq qiladi, faoliyatini katta zo'riqish holatiga olib boradi.

Sangivnik (xushchaqchaq) mijoz – kuchli, vazmin tip. Yaxshi balansga keltirilgan va asablar jarayoni harakatchan bo'ladi. Bu qarib har jihatdan yaxshi,

sogʻlom, xushchaqchaq jamiyatni aʼzosi boʻladi, lekin oʻzini qobiliyatini shunda namoyon qiladiki, qachonki qiziqarli ish boʻlsa, yaʼni doimiy ravishda qiziqishini tugʻdiradigan boʻlishi kerak. Sangivnik harakatchan faoliyatida oʻzgaruvchan sharoitda yengilishga moslasha oladigan, atrofida turganlar bilan tezda kirishadigan yoki til topa oladigan, kirishimlili, yangi odamlar bilan erkin emasligini sezmaydi. Jamoada bunday tiplar quvnoq, xushchaqchaq, yangi ishlarga tezda kirishimli, ergashtirib keyin qobiliyatiga egadir. Sezgirlik yengilgina kelib chiqadi va yengilgina almashadi, bu esa asab jarayonlarini harakatchanligi haqida guvohlik beradi. Xavfli holatlarda yurakni siqadigan xissiyotlar tezda yengadi. Odatdagi xolati – optimizm ruhida. Asab jarayonlarini katta yoki koʻproq harakatchanligi aqlni tez oʻzgara olishiga yordam beradi, diqqat – eʼtiborni yengilgina yoki yumshoqqina oʻzgartiradi va yangisini egallaydi.

Flegmatik yoki boʻshang mijoz. Asab jarayonlarini qoʻzgʻaluvchanligiga nisbatan, qoʻzgʻalish va tormozlanish jarayonini yetarli darajada vazminligi bilan xarakterlanadi. Bu esa – yuvosh, oʻzini tuta biladigan kishilar, tirishqoq, oʻz soʻzida qatʼiy turadigan mehnatkash fidoyidir. Asab jarayonlarining vazminligi natijasida va ularni ayrimlarini harakatsizligi tufayli qiyin vaziyatda ham flegmatiklar uyqosh boʻlib qolaveradilar. Mavjud kuchli tormozlanishda va qoʻzgʻalish jarayonidagi vazminlik flegmatik oʻzini birdan kuchayishini ushlab turishi qiyin boʻlmaydi. U mayda-chuyda narsalarga chalgʻishni yoqtirmaydi, shuning uchun uzoq davom etadigan va usulik zoʻriqishni bir meʼyorda kuchni sarf qilishni talab qiladigan, harakatni bajarish mumkin. I.Pavlov shunday tipdagilarni yuqori darajadagi chidamliligini koʻrsatib oʻtgan edi. Hattoki flegmatiklar katta ishni bajarganlaridan keyin asab faoliyati vazifasi uchun yetarli qiyin maslalani hal etishi mumkin, biroq, ular asab jarayonlarini yuqori darajada harakatchanligini talab qiladi.

Melonxolik (gʻamgin) mijoz. Melanxolik mijoz kuchsiz ish qobiliyati bilan farq qiladi, shu bilan birga zaiflashish nafaqat qoʻzgʻalish jarayoniga, balki tormozlanish jarayoniga ham maʼlum boʻladi. Uni yangi sharoit, vaziyat, yangi

odamlarni qo‘rqitadi, u uyaladi va kishilar bilan bo‘ladigan muloqatda o‘zlarini yo‘qotib qo‘yadi va shuning uchun qobig‘iga o‘ralib qoladi. Flegmalikka ichki tormoo‘lanish (tormoo‘lanish jarayonini namoyon bo‘lishini yuqori shakli) qiyinchilik bilan amalga oshadi, lekin u tashqi tormoo‘lanishga juda ham sezgir bo‘lishi mumkin, bu esa unga turmush sharoitiga muvaffaqiyatli ravishda moslashishga yordam beradi. Biroq kasb uchun, psixik va jismoniy imkoniyatlar darajasida ishlashga to‘g‘ri keladi (uchuvchi, kosmonavt, g‘ovvos, o‘t o‘chiruvchi va nixoyat yuqori toifadagi sportchi) asab tizimini shunday o‘ziga xos xususiyati biror kasbga yaroqsizlik, omili hisoblanadi.

Keyinchalik tadqiqotchilarni tasdiqlashiga ko‘ra, ya’ni tug‘ma iste’dod yoki qobiliyat bo‘lishi mumkin, u fiziologik jihatdan bir xil ma’noli tariflanadi (kuch, asab jarayonlarini harakatchanligi va vazminligi) biroq shaxsni psixologik xususiyati nuqtai nazardan har doim bir necha qiymatga egadir.

Fransiyalik tadqiqotchi Moris shunday xulosaga keldiki, har bir tipologik guruh ma’lum ish qobiliyatiga ega bo‘ladi. Uning bergan ma’lumoti bo‘yicha, kuchli va asab tipi ko‘p sonli kilogrammetrlarni ishlab chiqishga qodir; uni ergogrammasi sekin-asta pasayadi, bu asab tizimlarini katta kuch bilan, qarshilik ko‘rsatishi haqida guvoxlik beradi. Kuchli, lekin kamasabiy tip shuningdek ko‘p sonli kilogrammetrlarni ishlab chiqarishga qodir, biroq uni ergogrammasini pasayib boruvchi qismi qisqa bo‘ladi va asab tizimini tezda ishdan chiqishi bilan xarakterlanadi. Asabiy tip (Morisni iborasi bo‘yicha “jimlik tipik”dir) uzoq davom etadigan ish qobiliyatiga qodir emas, biroq ergogrammani pasayishi davrida katta kuch bilan qarshilik ko‘rsatishga nisbatan ega bo‘ladi. Eng ko‘p past va bo‘sh jismoniy qobiliyatga bo‘sh va kamasabiy tiplar ega, ularda ergogramma to‘satdan pasayishi bilan tugaydi.

Boshqa tadqiqotchilar zaif tipga va yuqori – kuchli tipga ega bo‘lgan mushak ish qobiliyatini past ko‘rsatkichlariga diqqatni qaratadi. Asablarni qo‘zg‘algan tiplarda charchash qisqa bo‘ladi, charchash alomati kuchli vazminga nisbatan erta bo‘ladi, biroq sust dam olishdan keyin ish qobiliyati oshadi, ayrim

holatlarda dastlabki holatidan oshib ketadi. Mushak ish qobiliyati bo'yicha vazmin tip kuchli tormozlanish va sust tipni o'rtasidagi holatni eshallab turadi.

Yosh sportchida umumiy sport qobiliyatini aniqlab, biz shu narsalarga ishonch hosil qildikki, ya'ni musobaqalashish faoliyati, stressga tushgan vaziyatda uni sportda erishadigan muvaffaqiyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Bizga ma'lumki, bunda asab tizimlarini holati katta rol o'ynaydi. Bir xil holatda emotsional yuklama safarbarlikka tayyorgarlikni oshirishga yordam beradi, boshqa holatda esa uni pasaytiradi. Shuning uchun temperamenti yoki mijozi, asab tizimlarini tipi, kuchni rivojlanish darajasi, harakatchanligi, asab jarayonlarini vazminligini, bosiqiligini baholash zarur bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 29.07.2022-yildagi PQ-337-son.
2. Sport qobiliyatini rivojlantirishda psixofiziologik belgilarning dastlabki ahamiyati va ularning o'rni.
3. Sportga oid qobiliyatini psixofiziologik diagnostikasi
4. Xolerik yoki qiziqqon mijoz
5. Sangivnik (xushchaqchaq) mijoz
6. Flegmatik yoki bo'shang mijoz.

